

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS WMS APLICADOS A GESTÃO DE ARMAZÉNS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO APLICADO A ARMAZENAGEM DE MATERIAIS.

Luis Gustavo Scocca Donação¹, Enio Fernandes Rodrigues²

¹ Instituto Federal de São Paulo – IFSP Suzano, Av. Mogi das Cruzes, 1501 - Parque Suzano, Suzano, São Paulo, Brasil, gustavoscocca@gmail.com.

² Instituto Federal de São Paulo – IFSP Suzano, Av. Mogi das Cruzes, 1501 - Parque Suzano, Suzano, São Paulo, Brasil, eniofr@uol.com.br

RESUMO. A competição por melhores resultados no atendimento de demandas diversas, com tempo enxuto e determinado, tem contribuído para que as organizações se adequem as exigentes necessidades dos clientes e procurem mecanismos que melhorem e aumentem o desenvolvimento deste identificador competitivo crucial para garantir a sua permanência e/ou existência no mercado. Por conseguinte, a esfera logística tem por objetivo entregar aos processos maior capacitação no que compete aos resultados e relacionamentos com os fornecedores e clientes. Essa pesquisa pretende demonstrar a necessidade destes sistemas nas organizações no intuito de apresentar a melhoria nos processos e os impactos já apresentados pela implantação de sistemas do tipo WMS em companhias que tornaram seu processo de armazenagem mais competitivo quando comparado às companhias que não fazem uso deste instrumento. Para esta pesquisa, foi definida como metodologia de pesquisa a Pesquisa Bibliográfica, que como explica Gil (2002), “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Os artigos em estudo tiveram como ponto inicial dos trabalhos semelhanças muito grandes no quesito “melhoria de processos e atendimento às demandas”. Em todos os trabalhos citados a solução para a grande maioria dos problemas foi a implementação do WMS como integrador dos processos, mas as mudanças tendem a gerar alguns transtornos e dificuldades no início, porém ao sobrepor as dificuldades, os autores mencionados neste trabalho trazem em seus resultados impactos positivos muito importantes para as companhias que por eles foram analisadas.

Palavras-chave. *Sistemas de Gerenciamento de Armazém, WMS, Otimização, Implementação*

ABSTRACT. The competition for better results in meeting diverse demands, with lean and determined time has been contributed to organizations meeting the demanding needs of customers and seeking mechanisms to improve and enhance the development of this crucial competitive identifier to ensure their permanence and / or existence in the market. Therefore, the logistics sphere aims to provide processes with greater capacity for results and relationships with suppliers and customers. This research aims to demonstrate the need of these systems in organizations in order to present the process improvement and the impacts already presented by the implementation of WMS systems in companies that have made their storage process more competitive when compared to companies that do not use this instrument. . For this research, the research methodology was defined as Bibliographic Research, which as explained by Gil (2002), “is developed based on material already prepared, consisting mainly of books and scientific articles”. The articles under study had as their starting point very similarities in terms of “process improvement and meeting demands”. In all works cited the solution to the vast majority of problems was the implementation of WMS as a process integrator, but the changes tend to generate some inconvenience and difficulties at the beginning, but by overcoming the difficulties, the authors mentioned in this paper bring in their results very important positive impacts for the companies that were analyzed by them.

Keywords. *Warehouse Management Systems, WMS, Optimization, Implementation.*

1. INTRODUÇÃO

A competição por melhores resultados no atendimento de demandas diversas, com tempo enxuto e determinado, tem contribuído para que as organizações se adequem as exigentes necessidades dos clientes e procurem mecanismos que melhorem e aumentem o desenvolvimento deste identificador competitivo crucial para garantir a sua permanência e/ou existência no mercado. Por conseguinte, a esfera logística tem por objetivo entregar aos processos maior capacitação no que compete aos resultados e relacionamentos com os fornecedores e clientes.

É de grande importância considerar que neste cenário as ferramentas de tecnologia da informação auxiliam com propósito de oferecer aos sistemas logísticos a eficiente performance esperada pela cadeia de suprimentos, pelo setor produtivo e de distribuição das organizações. Dentre estes processos logísticos, pode-se destacar pontos relacionados ao gerenciamento dos pedidos, das ferramentas de transporte e os instrumentos de armazenagem empregados pelas organizações, qualificações que contribuem para o desempenho organizacional. Os sistemas de armazenagem são indispensáveis para propiciar a disponibilidade de meios e materiais em favor às demandas das organizações, porque um correto controle do armazém possibilita a ágil liberação de materiais e a eficiência na gestão dos recursos.

Para dar suporte ao gerenciamento de armazéns, alguns sistemas de informações computadorizados se fazem presentes e destinam-se a propiciar aos processos a capacidade exigida ao abrigo, liberação e gerenciamento dos materiais armazenados pelas companhias. Os sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS – *Warehouse Management System*) caracterizam essa série de instrumentos e se tornaram populares de modo a garantir o aperfeiçoamento de desempenho exigido às organizações. Essa pesquisa pretende demonstrar a necessidade destes sistemas nas organizações no intuito de apresentar a melhoria nos processos e os impactos já apresentados pela implantação de sistemas do tipo WMS em companhias que tornaram seu processo de armazenagem mais competitivo quando comparado às companhias que não fazem uso deste instrumento.

2. ARMAZENAGEM

A armazenagem é caracterizada como um importante processo logístico, sendo um dos principais processos em que as companhias buscam se desenvolver e investir em melhorias que as tornem mais eficientes no que tange a movimentação dos diversos tipos de produtos, de equipamentos e na guarda destes, visando a adequação do espaço e disposição ao acondicionar no atacado e também no varejo (SOUZA *et al.*, 2015).

Dessa maneira, a utilização de meios para implementação do armazém proporciona para as empresas um individualizador nos procedimentos logísticos, conseqüentemente, aprimorando o trabalho ao cliente, porém executando sua aplicação e empregando planejamentos e administração eficazes e eficientes para não ocorrerem gastos dispensáveis (RODRIGUES *et al.*, 2011).

Conforme Rodrigues *et al.* (2011), a armazenagem tem diversas formas de definição, porém todas descrevem que sua função é a de guardar com qualidade o produto acabado, empacotado, com a correta movimentação e em uma estrutura compatível com o produto.

Para Moura (1997), a definição de armazenagem “é a denominação genérica e ampla que inclui todas as atividades de um ponto destinado à guarda temporária e à distribuição de materiais (depósitos,

almoxarifados, centros de distribuição, etc.)” e em diversos casos a armazenagem se confunde com estocagem, onde o autor define que estocar “é uma das atividades do fluxo de materiais no armazém e o ponto destinado à locação estática dos materiais”.

Corroborando com as definições acima, Paoleschi (2014) salienta que a armazenagem é gestão do ambiente necessário para receber, realizar a movimentação e manter os estoques, onde também se faz necessário o planejamento do armazém no que tange ao local, dimensionamento, arranjo físico, docas (recebimento e despacho), equipamentos destinados a movimentação, modelos e sistemas de armazenagem, sistemas de informação para localizar e projetar estoques e mão de obra disponível, sendo consideradas como principais funções o recebimento, estocagem e expedição de materiais e produtos ao seu endereço de destino.

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DENTRO DA ARMAZENAGEM

Como afirma Rodrigues *et al* (2011), a utilização da tecnologia de informação aumenta a cada ano, sendo estudada, analisada e aperfeiçoada de acordo com a demanda do mercado, estimulando assim, a criação de novos sistemas capazes de gerenciar a cadeia completa ou um local específico de uso, tendo como exemplo, um CD (centro de distribuição), pois, ao analisar os inúmeros processos e a sua movimentação, tem-se grande probabilidade de aparecerem erros de operação, ocasionados pela sua complexidade e pelo vasto número de atividades realizadas. Com o propósito de diminuir tais erros, as companhias têm aplicado investimentos em tecnologia de informação, que possuem altos custos, mas são compensados pela qualidade nos processos, pela eficiente e rápida transmissão das informações, além de uma grande acuracidade, o que faz dos investimentos um custo benefício para a companhia.

Seguindo a mesma linha, Souza *et al* (2015) complementa: “A implantação de sistemas baseados na tecnologia da informação acarreta em custos, porém com um bom planejamento e utilização estes poderão trazer lucratividade e benefícios que possam suprir estes custos”.

O retorno esperado dos investimentos em tecnologia da informação vai depender muito de como está sendo planejado e gerido todo o sistema, pois desde sua implementação é necessário que se tome os devidos cuidados com o cadastramento de dados, para que não hajam maiores problemas no futuro com informações em desacordo e que possam trazer prejuízo com a falta de materiais ou excesso daqueles que tem sua disponibilidade em tempo reduzido pela obsolescência ou vencimento programado.

Segundo Laudon e Laudon (2004, p.7) os sistemas de informação podem ser entendidos da seguinte maneira:

Um sistema de informações pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-regionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Além de dar suporte à tomada de decisões, à coordenação e ao controle, esses sistemas também auxiliam os gerentes e trabalhadores a avaliar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos.

A favor dos sistemas de informações, de acordo com PEREIRA *et al.* (2010), ao se manter uma sequência não informatizada de informações, de baixa confiança e com grande probabilidade a erros, colabora-se para o estado ineficiente das operações de movimentação de materiais, sendo que as

receitas das companhias são afetadas fundamentalmente pela eficiência de seu processo de armazenagem, por isso, “as melhores práticas devem ser praticadas”.

Segundo Ribeiro, Silva e Benvenuto (2006), objetivando agilizar as operações de movimentação nos Centros de Distribuição (CDs) e minimizar desperdícios, as companhias vêm buscando implementar *softwares* para gestão de operações. Neste cenário, para operações de armazenagem, o WMS (*Warehouse Management System*) ou Sistema de Gerenciamento de Armazém é a tecnologia da informação mais indicada para a prática destas atividades logísticas podendo fazer as companhias conseguirem melhores resultados, garantindo a qualidade dos serviços de acordo com a expectativa e ou desejo dos clientes.

2.2 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE ARMAZÉM – (WMS - *WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS*)

O sistema de gerenciamento denominado WMS (*Warehouse Management Systems*), tem sua definição segundo Rodrigues *et al.* (2011) como sendo a incorporação entre *hardware*, *software* e equipamentos acessórios para gerenciamento de estoque, espaço e *layout*, equipamentos e mão de obra nas operações de armazenagem, suportado por uma correta tecnologia de informação. Paoleschi (2014) descreve o WMS como sendo um sistema de gerenciamento integrado, que faz as operações de maneiras otimizadas com o fluxo de informações dentro do armazém e entre estas operações estão inclusos o recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos e inventário, onde, ao serem integrados respondem às necessidades de logística, minimizando erros e utilizando ao máximo os recursos da companhia.

Com o contínuo aumento na demanda de pedidos, a necessidade de ampliar e desenvolver a utilização destes processos empresariais, ir ao uso do limite máximo do espaço, maquinários e mão de obra nos armazéns, os sistemas de informação foram sendo desenvolvidos e compõem hoje o sistema de gerenciamento de armazéns (RODRIGUES *et al.*, 2011).

Para Marques, Silva e Lima (2017), quando uma companhia entende a necessidade de controles mais precisos da operacionalização, ela pode identificar que as operações tem condições de serem melhores coordenadas para um aperfeiçoamento que aumentará a produtividade e agilidade no armazenamento e gerenciamento do estoque de terceiros que detém, logo uma companhia não conseguirá realizar esse controle somente com o conhecimento dotado por pessoas, ela terá a necessidade de utilizar uma ferramenta com processos pré-determinados e harmonizados a sua realidade, compreendendo, a partir de então, a necessidade de utilizar um WMS para suportar os fluxos de operações no armazém. Os autores ainda salientam que o WMS possui as funções fundamentais para a adequada administração e potencialização do espaço dos armazéns, pois com o auxílio do WMS o controle dos produtos recebidos, assim como a apuração da integridade dos recebimentos e agregação de valor a ele com serviços adicionais, garantirão ao cliente que seu produto será entregue com a qualidade esperada.

Segundo Pereira *et al.* (2010) as melhorias alcançadas diminuem a necessidade de horas extras, de contratação de mais mão de obra à medida que a companhia cresce, e de corrigir erros no local de identificação. Em um universo onde o WMS atua em tempo real, a correção dos erros acontece logo após terem sido cometidos. As economias mais substanciais também são originadas da diminuição do inventário e de não precisar de instalações maiores. Com a competitividade atual, companhias vêm diminuindo o tamanho dos lotes, aumentando a frequência dos pedidos com necessidade de menores prazos de entrega, o que faz aumentar os custos logísticos, forçando os gestores responsáveis pelos armazéns e CDs a procurarem novas soluções de processos que aumentem a produtividade do maquinário e pessoal do armazém.

O WMS é dividido em diversas funções para dar suporte ao gerenciamento logístico operacional direto de uma companhia e conforme Banzato (1998), dentre elas estão: planejamento e alocação de recursos; portaria; recebimento; inspeção e controle de qualidade; estocagem; transferências; expedição; inventários; controle de contenedores; relatórios.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para esta pesquisa, foi definida como metodologia de pesquisa a Pesquisa Bibliográfica, que como explica Gil (2002), “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

Como principal objetivo, esta pesquisa pretende demonstrar a necessidade destes sistemas nas organizações no intuito de apresentar a melhoria nos processos e os impactos já apresentados pela implantação de sistemas do tipo WMS em companhias que tornaram seu processo de armazenagem mais competitivo quando comparado às companhias que não fazem uso deste instrumento.

As fontes principais de pesquisa bibliográfica foram encontradas no *Google Acadêmico* com uma primeira filtragem contendo artigos desde 2010, onde foi utilizada como frase descritiva de busca "WMS como tecnologia da informação em serviços de otimização na armazenagem" para a pesquisa inicial e foram encontrados 453 resultados, porém, muitos não se enquadravam no tema específico e foram sendo descartados após a leitura do resumo. Não foram considerados também os trabalhos em línguas estrangeiras, dando prioridade ou foco para trabalhos nacionais.

Dentre os trabalhos pesquisados para a revisão bibliográfica, foram escolhidos quatro que apresentaram em seu desenvolvimento uma narrativa de como eram os processos de armazenagem antes da implantação do WMS e quais os impactos e resultados positivos foram encontrados com seu funcionamento, também mostrando as dificuldades durante o processo de migração e implementação do sistema e quais as adaptações tiveram que ser realizadas para corrigir erros e problemas de processos.

Os artigos analisados e referenciados estão presentes na tabela 1:

TABELA 1: ARTIGOS ANALISADOS

Título do artigo	Autores	Ano	Periódico
- Logística Integrada Aplicada a um Centro de Distribuição: Comparativo do Desempenho do Processo de Armazenagem Após a Implementação de um Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS).	RODRIGUES, E. F.; FERNANDES, A. R.; FORMIGONI, A.; MONTEIRO, R. e CAMPOS, I. P. A.	2011	SEGeT
- Desenvolvimento da técnica de endereçamento aplicada à administração de estoques através da implantação do software WMS – estudo de caso em uma empresa do comércio de medicamentos.	GOMES, J. C. A; PEREIRA, L. M. O. e ALENCAR, S. A.	2016	E-locação / Revista Científica da FAEX
- A otimização da gestão de estoque com a aplicação da tecnologia da informação em operador logístico de produtos perecíveis	MARQUES, L.; SILVA, R. A. e LIMA, G. B.	2017	Revista FAFIBE On-Line
- Avaliação da implantação do Sistema de Gestão de Armazém em uma empresa multinacional do ramo de acionamentos.	ASSIS, R. e SAGAWA, J. K.	2018	Gestão & Produção

FONTE: PRÓPRIO AUTOR

Na discussão que segue, buscou-se analisar os artigos relacionados com o tema central da discussão deste trabalho, na intenção de sustentar a hipótese proposta de que o WMS é fundamentalmente necessário para a otimização da gestão de armazéns com a melhoria dos processos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos em estudo tiveram como ponto inicial dos trabalhos semelhanças muito grandes no quesito “melhoria de processos e atendimento às demandas”. No trabalho realizado por Rodrigues *et al.* (2011) foi constatado que a companhia objeto do estudo, umas das três maiores empresas no mercado da moda, se encontrava com processos obsoletos no que se referia as necessidades atuais da empresa, com atrasos e perdas de tempo que comprometiam os níveis de serviço. Para Gomes, Pereira e Alencar (2016) a maneira inadequada do tratamento e da inferência de dados colocava em perigo a vida de animais e de seres humanos por estarem lidando com medicamentos. Marques, Silva e Lima (2017), tinham um ambiente de estudo onde a ferramenta de administração do armazém já não era suficiente para atender a demanda devido ao crescimento que a companhia passava e por se tratar de produtos perecíveis tinham um grande desafio a enfrentar. Já para Assis e Sagawa (2018), que tinham como objeto de estudos uma empresa alemã, que tem como escopo de produção uma ampla linha de produtos para acionamentos complexos, responsável pelo abastecimento de toda a América Latina, tendo visto que os principais problemas estavam ligados a confiabilidade das informações logísticas e à eficiência na movimentação.

Rodrigues *et al.* (2011) apresenta em seu trabalho que os processos de armazenagem e logísticos não se interligavam e não se integravam, o que dificultava o envio de material para as lojas, com um tempo grande de estada no armazém e em cada atividade, pois não tinha um processo em tempo real (*on-line*) e dependia de outros setores para dar continuidade no envio e perfaziam um grande número de problemas, tendo como principal a não localização (perda) do produto no CD. Em sua pesquisa, os autores supra citados descrevem alguns dos principais erros, que também, podem ter semelhanças com os demais cenários gerados pelos autores dos outros 3 artigos selecionados, sendo eles caracterizados como: problemas no recebimento, onde ocorriam erros operacionais, como de existirem notas sem entrada por não haver pedido e também entrada de produto com palete sem identificação; problemas no controle de qualidade, pois não era feito envio de amostras para análise, realizando assim a entrada de produtos com pequenos erros; processamentos tinham seus problemas caracterizados por produtos com etiquetas invertidas, com preço menor sem ser promoção ou com etiquetas de outros produtos; o *picking* encontrava dificuldade por ter as instruções feitas com folhas de papel, que continham diversos endereços de lojas e vários produtos, sendo comum o envio de produtos para endereços incorretos; por último eles relacionam os problemas com a expedição, que tinha seus carregamentos feitos para lojas erradas, com notas fiscais em malotes diferentes, contudo ocorriam esporadicamente em períodos de grande movimentação para as lojas.

No artigo dos autores Assis e Sagawa (2018) aparecem mais dois problemas comuns, um na operacionalidade das tarefas de separação, que eram muito prejudicadas pelo controle de planilhas eletrônicas paralelas, que não eram atualizadas no tempo certo, fazendo aumentar o tempo de procura dos itens e o segundo problema é que a baixa dos itens em estoque era feita de uma vez, somente quando a montagem estava finalizada e qualquer divergência em ordens de serviços era deixada separada, aguardando a baixa, mas isso causava falha nas atualizações das planilhas, gerando muitos problemas, como divergências, demora, atrasos, retrabalho, parada para procura de peças faltantes, produção de peças desnecessárias para reposição de estoque, excesso de pedidos deslocados ficando

incompletos a espera de itens com a falta de espaço para alocá-los e para alocar novos pedidos, gerando um excesso de horas extras, perda de pedidos e baixa acurácia dos registros de estoque.

4.1 DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO WMS

Em todos os trabalhos citados a solução para a grande maioria dos problemas foi a implementação do WMS como integrador dos processos, mas as mudanças tendem a gerar alguns transtornos e dificuldades no início, como foi mencionado por Assis e Sagawa (2018):

A fase de migração para o novo sistema foi muito conturbada; muitos problemas não foram previstos e algumas ferramentas do WMS não estavam desempenhando as funções conforme o esperado. Muitos ajustes tiveram que ser realizados, principalmente relacionados à baixa de itens pelo sistema, à cultura dos operadores logísticos e à própria estratégia da empresa com relação a endereços fixos. Segundo relatos dos envolvidos, essa fase foi tão perturbadora quanto o cenário vivido anteriormente; por um certo tempo, pôs em xeque a eficiência do sistema WMS para a empresa.

Rodrigues et al. (2011) traz algumas dificuldades e erros gerados no início do processo de implantação, mas que foram sendo corrigidos ao passar do tempo, tais como: indicação de local para posicionamento de palete onde já havia um palete, atraso no envio de informações, problemas com a perda de sinal do coletor para envio das informações no armazém (corrigida alocando antenas em lugares estratégicos), o gerenciamento não atualizava por muitas vezes em tempo real e *picking* com duplicidade.

Marques, Silva e Lima (2017) corroboram com Assis e Sagawa (2018) quando falam que a cultura antiga dificulta a forma de aprendizado e de agir dos funcionários que já estavam acostumados com a metodologia e processos rotineiros e agora precisam de um novo aprendizado modificando a velha rotina. Para os autores, a flexibilidade e adaptabilidade para a nova cultura é fundamental para o sucesso de uma implantação bem-sucedida.

Para Gomes, Pereira e Alencar (2016), algumas limitações foram por não conseguirem calcular os custos de alguns consultores dos projetos, visto que não tiveram uma quantidade de horas específicas de trabalho e não foram registradas quantas horas permaneceram atuando no projeto. Tiveram também uma margem imprecisa no cálculo do custo dos equipamentos e infraestrutura que seriam necessários para a implementação do WMS, o que prejudicou, em partes, o bom entendimento de como customizar o armazém para ter um bom resultado.

Rodrigues *et al.* (2011) também fazem menção ao custo, dizendo que:

“A implantação de qualquer sistema apresenta consequências relacionadas à mão de obra não especializada, fazendo com que os custos estimados sejam maiores do que apenas as tecnologias adquiridas, tais como a implantação do sistema, coletores, transmissores de rádio frequência e emissão de etiquetas.

4.2 IMPACTOS POSITIVOS DA IMPLANTAÇÃO DO WMS

Sobrepondo as dificuldades, os autores mencionados neste trabalho trazem em seus resultados impactos positivos muito importantes para as companhias que foram analisadas.

Para Rodrigues *et al.* (2011), com a implementação do WMS, o fluxo da movimentação de materiais foi otimizado, pois a movimentação só é feita quando há uma real necessidade e essas movimentações tiveram melhor visibilidade com o investimento na utilização do código de barras, com a divisão do estoque (estático) em blocos, posições e níveis, ruas, substituindo paletes por *racks*, com a utilização de coletores de dados e uso de antenas para transmissão em tempo real das movimentações atualizadas dos materiais, tendo uma reforma de *layout* que alterou o fluxo das movimentações, mas não os setores. A retirada e colocação dos produtos nos paletes é feita com maior acuracidade, tendo as notas emitidas automaticamente após os escaneamentos dos produtos que já passaram por recebimento, movimentação, *picking*, *packing* e expedição para faturamento das notas.

Nos processos descritos por Assis e Sagawa (2018), estão a reestruturação da cadeia logística, partindo da organização e estratégia de alocação dos itens, onde foi feito um mapeamento de todas as posições do estoque, tendo como premissa manter itens de consumo de mesmo posto de trabalho no mesmo corredor e itens com maior giro ficarem ao alcance do operador sem necessidade de utilização de equipamentos, sendo que para cada item e cada posição tiveram a criação de um código de barras, objetivando a identidade única para realizar as atualizações em tempo real. Para isso foi necessário o investimento em impressoras zebra para criação de etiquetas e coletores remotos junto com a estrutura de radiofrequência que necessita da instalação de antenas para esta comunicação. Dentro de cada zona é possível monitorar o *status* dos itens sendo que o WMS fornece as informações completas sobre a movimentação de materiais nas zonas virtuais, o que possibilita uma ampla monitoração de onde estão os materiais, a quais ordens de trabalho estão atreladas, quais trabalhos e operações já foram executadas e por quem foram feitas, assim como o que ainda falta ser feito.

De acordo com Gomes, Pereira e Alencar (2016), o sistema teve o aumento da produtividade operacional, o que o fez ser otimizado, melhorando a utilização dos espaços e dos recursos de movimentação e estoque, sendo que para isso houve desenvolvimento de cursos aos funcionários para delinear o escopo do projeto e as ações necessárias para alcançar os objetivos. A análise do programa foi feita de acordo ao relatório detalhado com os ajustes do novo sistema, desenvolvendo customizações e elaborando módulos específicos de ajustes dos procedimentos operacionais, implantando e configurando o banco de dados para efetuar as parametrizações do sistema. O sistema teve estabelecido funções de recebimento, inspeção, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos inventário e emissão de nota fiscal eletrônica.

Com similaridade aos demais processos descritos pelos autores já mencionados, Marques, Silva e Lima (2017) destacam que foram seguidos os devidos passos de implementação, onde foi feita a análise dos novos processos definidos, a definição de usuários chaves para cada área de operação, criada a equipe de implementação, testes e customização para o acompanhamento operacional. Já com os novos desenhos de operação, a implantação teve o acompanhamento pelos especialistas e técnicos do sistema em questão, onde foi feito um grande número de testes em uma base de dados no intuito de simular um ambiente de produção, para poder por em prática. Daí em diante, todos os ajustes e necessidades do projeto são homologados e validados antes de inserir definitivamente na produção, para que não haja instabilidade e cause impactos nos projetos dos clientes.

Feitas as delineações, adaptações, testes e tendo passado a parte mais complicada de implantação do sistema de gerenciamento de armazéns (WMS), começaram a surgir os impactos positivos na nova forma de administrar, onde Rodrigues *et al.* (2011) aponta que a frequência de erros teve uma queda muito expressiva e contínua, como mostra a figura 1, além da otimização dos processos, mostrando que os custos com todos os equipamentos necessários para a implantação do sistema foram compensados. Com o WMS, o coletor fica integrado ao SAP, que faz o gerenciamento de todo CD,

com análise e atualização das atividades em tempo hábil, permitindo redução de processos com menor incidência de erros, aumentando a confiabilidade nas atividades, tendo também maior flexibilidade na realização de diversas atividades sem prender o operador em uma função específica, tudo de forma ágil com confiança na transmissão de dados, rápida atualização do estoque, gerenciamento do material e movimentação mais eficientes.

FIGURA 1- ERROS FREQUENTES ANTES DE DEPOIS DO WMS

FONTE: ADAPTADO DE RODRIGUES *ET AL.* (2011)

Para Gomes, Pereira e Alencar (2016), com a implementação do WMS a companhia obteve uma redução de custos oriunda da melhoria de eficiência de todos os recursos operacionais e começou a entregar um melhor serviço ao cliente devido a minimização de erros de separação e entrega de mercadorias e também pela maior agilidade no processo de atendimento, garantindo assim o retorno do investimento.

Os principais ganhos encontrados por Marques, Silva e Lima (2017) foram o ganho de produtividade e por consequência redução de mão de obra, pois segundo os autores, “cerca de 55% dos custos de um operador logístico de armazenagem está diretamente ligada a mão de obra, onde após implementação houve uma redução nesta conta contábil de 13%, ou seja, seu custo passou a ser em média 42% da receita”, como pode ser visto na figura 2. Marques, Silva e Lima (2017) destacam outros ganhos, tais como elevação do adensamento de armazenagem de 500kg por posição para uma média de 650kg, redução de custos provenientes de perdas, pois a companhia melhorou a acurácia do estoque e a confiança na informações de estoque versus contabilidade, devido a possibilidade de rastreamento dos materiais desde a entrada até a saída para o cliente final, havendo assim, uma diminuição de 90% dos custos trimestrais com erros de armazenagem (avarias) e perdas.

FIGURA 2 – CUSTOS DA ARMAZENAGEM LIGADOS A MÃO DE OBRA

FONTE: ADAPTADO DE ASSIS E KAGAWA (2018)

Segundo Assis e Kagawa (2018), dos resultados mensuráveis, a acurácia do estoque foi o de maior significância. Em seu estudo a companhia conseguiu diminuir pela metade o tempo de separação após a utilização do WMS, pois a acurácia no estoque garante a rapidez no processo, diminuindo a necessidade de tantos operadores como pode ser visto na figura 3.

FIGURA 3 – INDICADORES DE SEPARAÇÃO

FONTE: ADAPTADO DE ASSIS E KAGAWA (2018)

O recebimento também teve grande diminuição do tempo de processo que passou de 20 para 8 horas. O WMS possibilitou ferramentas de rastreamento e de contagem cíclica com a companhia operando, tendo uma redução nas divergências em mais de 96%, com uma acurácia no fechamento de 98% do estoque total, como pode ser visto na figura 4.

FIGURA 4 – PORCENTAGEM NA ACURÁCIA DOS REGISTROS DE ESTOQUE COM A IMPLANTAÇÃO DO WMS

FONTE: ADAPTADO DE ASSIS E KAGAWA (2018)

Houve também diminuição na burocracia, sem utilização de papeis e controle por sistema. As entregas passaram a ser feitas completas e no prazo com a redução do *Lead time*, o que possibilitou redução de horas extras e aumento da produtividade.

5. CONCLUSÃO

O objetivo desta pesquisa foi o de demonstrar a necessidade do WMS para a otimização dos processos nos armazéns, independentemente do tipo de produto ao qual foi destinado, assim sendo, no intuito de trazer as melhorias em diversos segmentos, foram utilizados trabalhos como fonte da pesquisa que possuíssem diferentes tipos de atividades e produtos de estoque.

Como em todos os artigos pesquisados, houve uma melhora significativa após a implantação do WMS, que otimizou os processos do gerenciamento de armazéns com a integração dos processos, uma melhora na acurácia de estoque e transmissão de dados, movimentações planejadas e somente quando realmente necessárias, rastreabilidade dos produtos deste a entrada até a saída ao cliente final, gerando confiança nos processos de armazenagem e possibilitando que as empresas conseguissem se adequar as necessidades do mercado e dos clientes, pode ser afirmado que a questão objetivo desta pesquisa tem sua resposta confirmada, dizendo que hoje o WMS é uma ferramenta necessária para manter as empresas competitivas e hábeis para atender seus clientes com rapidez e qualidade.

Há sempre uma certa insegurança de início, no período de implantação do sistema, que esbarra em algumas dificuldades encontradas em todos os artigos pesquisados, sendo uma das principais o fator cultura, que implica na resistência a mudança e dificuldade de adequar os profissionais mais antigos ao novo sistema. A questão custo também entra como dificuldade, mas passando a fase de transição, a melhora dos processos vai se adensando diariamente proporcionando uma redução dos custos com a diminuição das perdas, com a minimização do desperdício de mão de obra, com um processo mais rápido e eficiente, tendo o retorno financeiro do investimento garantido.

Para um satisfatório resultado na implantação do WMS é necessário que todos os funcionários participem e deem sugestões para a melhor adequação do sistema às necessidades da companhia,

garantindo assim, a melhoria contínua e a integração dos processos. Os impactos positivos após a implantação do sistema são inúmeros e podem superar as expectativas quando bem dimensionados e programados.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de poder realizar mais este trabalho, aos colegas de classe dos quais trocamos muitas risadas e experiências, aos mestres e doutores do IFSP-Campus Suzano pelo ensinamento e dedicação ao trabalho e em especial ao meus pais e minha noiva que me deram apoio e incentivo para não desistir.

REFERÊNCIAS

ASSIS, R.; SAGAWA, J. K. Avaliação da implantação do Sistema de Gestão de Armazém em uma empresa multinacional do ramo de acionamentos. **Gest. Prod.**, São Carlos, v. 25, n. 2, p. 370-383, Junho 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2018000200370&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 5 nov. 2019. Epub Mar 15, 2018. <http://dx.doi.org/10.1590/0104-530x3315-18>.

BANZATO, E. **WMS - Warehouse management system: Sistema de gerenciamento de armazéns**. São Paulo: IMAN, 1998.

GIL, A.C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GOMES, J.; PEREIRA, L.; ALENCAR, S. Desenvolvimento da Técnica de Endereçamento Aplicada à Administração de estoques através da implantação do Software WMS – Estudo de caso em uma empresa do comércio de medicamentos. **Revista Científica e-Locução**, v. 1, n. 09, p. 23, 1 jul. 2016. Disponível em: <<http://periodicos.faex.edu.br/index.php/e-Locucacao/article/view/125/106>>. Acesso em: 05 nov. 2019.

LAUDON, K. C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004

MARQUES, L.; SILVA, R. A.; LIMA, G. B. A otimização da gestão de estoque com a aplicação da tecnologia da informação em operador logístico de produtos perecíveis. **Revista Fafibe On-Line**, Bebedouro SP, 10 (1): 138-153, nov. 2017. Disponível em: <<http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/fafibeonline/article/view/388/204>>. Acesso em: 03 nov. 2019.

MOURA, R. A. **Armazenagem: do recebimento à expedição**. São Paulo: IMAM, 1997.

RODRIGUES, E. F. *et al.* Logística integrada aplicada a um centro de distribuição: comparativo do desempenho do processo de armazenagem após a implementação de um sistema de gerenciamento de armazém (WMS). In **Simpósio De Excelência Em Gestão E Tecnologia**, 8., 2011, Resende. Anais... Resende: AEDB, 2011. p. 1-14. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/1351497.pdf>>. Acesso em: 01 nov. 2019.

PAOLESCHI, B. **Estoque e Armazenagem**. 1ed. São Paulo: Érica, 2014.

PEREIRA, S. R. *et al.* Informática em Logística: Sistema WMS para Gestão de Armazéns. **Fasci-Tech – Periódico Eletrônico da FATEC-São Caetano do Sul**, São Caetano do Sul, v.1, n. 3, Jul./Dez. 2010, p. 148 a 162. Disponível em: <<http://www.fatecsaocaetano.edu.br/fascitech/index.php/fascitech/article/view/34/33>>. Em Acesso: 05 nov. 2019.

RIBEIRO, P. C. C.; SILVA, L. A.; BENVENUTO, S. R. S. O uso de tecnologia da informação em serviços de armazenagem. **Prod.**, São Paulo , v. 16, n. 3, p. 526-537, Dec. 2006 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132006000300013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 08 nov. 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132006000300013>.

SOUZA, A. G. S. *et al*. Sistemas de Automação no processo de separação de pedidos em um armazém: Um estudo da aplicação do *Voice Picking*. In SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 7., 2015, Resende. **Anais...** Resende: AEDB, 2015. p. 1-15. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/16022176.pdf>>. Acesso em: 01 nov. 2019.

SORIANO, F. F.; SALGADO JUNIOR, A. P. Uma análise do sistema de gestão wms: um estudo multicaso em empresas desenvolvedoras e usuárias. **Revista Produção Online**, Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 195-218, fev. 2014. ISSN 16761901. Disponível em: <<https://producaoonline.org.br/rpo/article/view/1582/1112>>. Acesso em: 01 nov. 2019. doi:<https://doi.org/10.14488/1676-1901.v14.i1.1582>.